

RELICI

ASPECTOS REPRESENTANTES DO MUNDO REAL EM *DUNA* DE LYNCH¹

REPRESENTATIVE ASPECTS OF THE REAL WORLD IN LYBCH'S DUNE

*Alexandre Teixeira Dias*²

RESUMO

O artigo tem o objetivo de analisar a relação do filme *Duna*, dirigido por David Lynch, com o mundo real. A adaptação do romance de Frank Herbert traz aspectos que representam a nossa realidade por meio da própria mídia a qual está inserida, pelo período histórico em que foi lançada e produzida e devido ao gênero cinematográfico que se enquadra. Logo, a ideia é não apenas compreender questões contextuais do longa-metragem, que contribuíram diretamente para o molde do seu resultado final, mas também identificar a sua presença nos dias atuais.

Palavras-chave: cinema, Duna, David Lynch, adaptação, Frank Herbert.

ABSTRACT

The article aims to analyze the relationship between the movie *Dune*, directed by David Lynch, and the real world. The adaptation of Frank Herbert's novel brings aspects that represent our reality through the media in which it is inserted, due to the historical period in which it was released and produced and due to the cinematographic genre it fits into. Therefore, the idea is not only to understand contextual issues of the feature film, which directly contributed to shaping its final result, but also to identify its presence today.

Keywords: cinema, Dune, David Lynch, adaptation, Frank Herbert.

¹ Recebido em 13/10/2024. Aprovado em 24/10/2024. DOI: doi.org/10.5281/zenodo.14567159

² Universidade Anhembí Morumbi. alexandret01@gmail.com

RELICI

INTRODUÇÃO

Duna, adaptação do romance de Frank Herbert dirigida por David Lynch, lançada em 1984, pode ser entendida como o projeto ligado ao universo criado pelo autor norte-americano que mais relaciona a respectiva obra à nossa realidade. O motivo é justamente por ser o primeiro exemplo de migração da mídia escrita para a visual nesta que viria a se tornar um grande centro de exploração de filmes, séries, games, revistas em quadrinhos e mais livros. A tradução da narrativa literária com palavras para a imagem cinematográfica estabeleceu um instante contínuo na história da saga de ficção científica, com uma representação mais viva do ser humano.

Um espectador não é necessariamente um leitor, e vice-versa. Então, independentemente dos aspectos fiéis do longa ao trabalho do autor norte-americano, o filme carrega características diretamente conectadas ao mundo real, até porque muitas referências de Herbert foram relevantes para a concepção da adaptação conduzida por Lynch. É um tom praticamente híbrido, que mescla vários elementos e faz *Duna* ser, de certa maneira, perene dentro do universo da ficção científica.

Para reforçar ainda mais essa diferença midiática, atributos pós-modernos também permitem um entendimento robusto de alguns pontos do romance, como o próprio gênero. O livro foi publicado inicialmente em 1965, quase 20 anos antes do lançamento do filme, época em que a ficção científica já havia tomado rumos inéditos e que reverberariam na criação do longa. Portanto, agravantes como esse ressaltam que a análise dessa linha do tempo e das suas características é primordial para compreendermos como o conteúdo que pôde ser visto na tela se complementa com a realidade.

RELICI

CONSTRUÇÃO DA IMAGEM CINEMATOGRÁFICA

A adaptação de Lynch tem uma memória um tanto irregular para a imprensa, os fãs e até mesmo o diretor. No primeiro tópico, Kenneth C. Kaleta nos ressaltava isso ao explicar que a recepção do longa-metragem ficou dividida entre avaliações boas e ruins, mas pendendo para opiniões mais negativas (P.69, 1993). No segundo, é possível ter uma amostra a partir do que aconteceu com os números de bilheteria, uma vez que o orçamento do projeto foi estimado em US\$ 40 milhões e o lucro mundial não chegou sequer a US\$ 31 milhões³. Quanto ao cineasta, ele já chegou a dizer com todas as letras que tem orgulho de tudo o que fez na carreira, menos *Duna*⁴.

No entanto, mesmo diante de todas essas irregularidades, a produção segue em várias rodas de discussão. A afirmação de Lynch, por exemplo, foi feita em 2020, há apenas quatro anos. E, ainda neste âmbito do círculo de diretores, o responsável pela mais recente adaptação da obra de Herbert, Denis Villeneuve, relatou, em 2021, ter ficado “meio satisfeito” com o trabalho do seu antecessor, ainda que se demonstrasse um grande fã do mesmo⁵.

É claro que os sucessos na carreira do cineasta norte-americano e do romance em si acompanharam e cercaram o filme de 1984 pelas linhas do tempo, sendo essenciais para a sua rememoração. Porém, há uma outra característica, mais midiática, que foi inerente a esse trajeto e também é essencial: a da própria imagem cinematográfica.

³ Duna (1984). **IMDB**. Disponível em: <https://www.imdb.com/title/tt0087182/>. Acesso em: nov/2021.

⁴ David Lynch diz ter orgulho de toda a carreira, exceto do filme 'Duna'. **UOL**, jun/2020. Disponível em: <https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2020/06/24/david-lynch-diz-ter-orgulho-de-toda-a-carreira-exceto-do-filme-duna.htm>. Acesso em: nov/2021.

⁵ Duna: Denis Villeneuve ficou 'meio satisfeito' com filme original de David Lynch; entenda. **Rolling Stone**, ago/2021. Disponível em: <https://rollingstone.uol.com.br/cinema/duna-denis-villeneuve-ficou-meio-satisfeito-com-filme-original-de-david-lynch-entenda/>. Acesso em: nov/2021.

RELICI

André Bazin contribui para esclarecer essa ideia a partir do raciocínio que “o cinema vem a ser a consecução no tempo da objetividade fotográfica” (P.84, 1991). Dentro disso, podemos pensar no que seria, por exemplo, olhar a capa do livro de *Duna* e compará-la a uma cena do longa de Lynch. A primeira arte é um ponto que tende a se fixar na nossa memória, enquanto a segunda se torna uma espécie de reflexo de nós mesmos nas telonas. Portanto, ver a jornada de Paul Atreides sendo representado pelo ator Kyle MacLachlan é um processo que faz o espectador acompanhar o personagem e, ao mesmo tempo, se acompanhar como figura humana, algo que não acontece quando se observa uma imagem desenhada produzida por um artista e cercada pelas palavras de Herbert ao fundo.

Com isso, há de se notar que, com o cinema, “a fabricação da imagem chegou mesmo a se libertar de qualquer utilitarismo antropocêntrico” (BAZIN, P.20, 1991). Logo, o ser humano passou a se enxergar de outra maneira, não tendo mais a intenção de fazer o seu autorregistro por meio da pintura ou da fotografia.

Em termos puramente técnicos, pode-se concluir que *Duna* não foi realizado para ser fixado na história do cinema como uma adaptação superior à obra original. A imagem em movimento é apenas uma acompanhante do tempo e, dessa forma, torna factível que uma produção derivada do romance de Herbert passasse a existir, afinal, é apenas um reflexo dela. Como o teórico brasileiro Ismail Xavier nos ajuda a desenvolver por meio do próprio Bazin, o cinema produz “um ‘molde de duração’, um decalque do movimento” (P.13, 1991).

RELICI

Kyle MacLachlan e Frank Herbert no set de *Duna*

Fonte: Universal Pictures / Divulgação

Sendo assim, o fato do longa de Lynch não ser exatamente um ponto fixo no tempo, mas sim um contínuo, não se refere unicamente aos feitos de cineastas e produtores. Se o cinema tem uma relação direta com o mundo no sentido de ser uma impressão dele, como Xavier coloca, o público é essencial para a existência do filme. E, no caso de *Duna*, estamos falando de um projeto que traz aspectos que correlaciona o que é real com a ficção por também carregar atributos pós-modernos.

DA VISÃO DO ESPECTADOR AO MUNDO PÓS-MODERNO

Um dos feitos narrativos de Herbert na ficção científica foi ter alcançado uma relação com pontos reais da humanidade na história de Paul em Arrakis. A discussão sobre o impacto de líderes religiosos nos fiéis é uma grande prova disso, algo que, inclusive, não só foi recuperado na adaptação de Lynch, mas impulsionado; a última cena da trama mostra o personagem interpretado por MacLachlan provocando uma chuva no planeta desértico, fato que não existe no romance.

RELICI

Paul já estabelecido como “messias” nos momentos finais *Duna*

Fonte: Universal Pictures / Reprodução

Decisões como essa estão relacionadas, em parte, ao fato do cinema querer trazer para perto de si o espectador. Ben Singer faz uma análise moderna desse objetivo por meio de Walter Benjamin, ressaltando que “o cinema corresponde a mudanças profundas no aparelho aperceptivo — mudanças que são experimentadas, em uma escala individual, pelo homem na rua, no tráfego da cidade grande e, em uma escala histórica, por qualquer cidadão dos dias de hoje” (P.137-138, 2001).

Em *Duna* não é diferente, a começar pela própria questão urbana. O filme traz uma comparação metafórica do paradoxo da vida na cidade com locais mais afastados dela, uma vez que Lynch dedica boa parte da narrativa a mostrar o clã da Casa Atreides no seu planeta natal, Caladan, um lugar rico em água e nobreza, o oposto de Arrakis.

Dentro desse contexto, o diretor ainda aborda outras discussões que seguem a mesma lógica, também já propostas por Herbert em seu texto, como a política e a economia. A primeira se desenvolve já no início do longa, que começa com uma explicação didática de como o império galáctico funciona, além de revelar

RELICI

prontamente que um de seus feudos — os Atreides — sofrerá um golpe encabeçado pelo imperador Shaddam IV (José Ferrer). Essa ação, por sua vez, também nos leva ao segundo ponto: a exploração da especiaria. A substância abundante em Arrakis permite as viagens espaciais e atrai os olhos do tirano para ter o planeta desértico como palco da articulação golpista, realizada em conluio com a Casa Harkonnen.

Portanto, inseridos no universo de ficção científica adaptado por Lynch, é evidente que há uma tradução de temas urbanos e sociais e dos seus contrapontos — e, conseqüentemente, dos cidadãos presentes nos mesmos, que também são espectadores. A vida dentro e fora da metrópole se espelha para os dois lados da tela, visto que “a cidade cria um contraste profundo com a cidade pequena e a vida rural em relação aos fundamentos sensoriais da vida psíquica” (P.116, 2001), como Georg Simmel, citado por Singer, reflete.

Quando paramos para pensar, não é de se estranhar essa inclinação, afinal, Herbert nunca escondeu que a sua principal obra literária era repleta de metáforas da realidade humana. Retomando o próprio aspecto messiânico, o autor afirmou que tentou “criar uma mitologia que daria às pessoas uma visão diferente de como entregamos nossas vidas a líderes”⁶, logo, seria inevitável que Lynch e a produtora Dino De Laurentiis Company retomassem esse viés de acordo com os seus olhares e o período em que realizaram a adaptação.

Por essa razão, o longa-metragem acabou carregando algumas características pós-modernas características da época. Renato Luiz Pucci Jr. indica que a virada para os anos 1980 foi quando ocorreram as primeiras designações persistentes de um cinema pós-moderno (P.364, 2006). Para efeitos de comparação,

⁶ *Rare Dune interview with Frank Herbert*. TPT, set/1987. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=pZGJ3pGEuas>. Acesso em: dez/2020.

RELICI

Blade Runner: O Caçador de Androides (*Blade Runner*, Ridley Scott, 1982) é a prova cabal disso e permite alguns paralelos com *Duna*:

A par dos veículos aéreos que substituem os automóveis, há superpopulação, ruínas, armazéns vazios, lixo empilhado. A metrópole está repleta de múltiplas etnias, predominando chineses. O imenso luminoso em que uma japonesa anuncia a Coca-Cola sugere o nível hiperbólico das correntes migratórias e da presença do capital internacional. O 'caos de signos, de mensagens e significações concorrentes sugere, no nível da rua, uma condição de fragmentação e incerteza que acentua muitas das facetas da estética pós-moderna' (P.367, 2006).

A adaptação do romance de Herbert de 1965 também se passa em uma sociedade distópica, ainda que fragmentada em vários feudos. Já as questões socioeconômicas, que Pucci Jr. traz para *Blade Runner* a partir de David Harvey, encontram semelhanças com *Duna* sob outros primas, mas ainda assim são representações parecidas. No universo de Arrakis há veículos aéreos, mas, diferentemente do outro longa, não são carros, e sim grandes espaçonaves e automóveis similares a helicópteros.

Além disso, não há anúncios de Coca-Cola no filme de Lynch, porém a própria função da especiaria em permitir a viagem entre planetas demonstra o "nível hiperbólico das correntes migratórias". Isso ocorre primeiramente por Herbert já ter estabelecido a substância como uma metáfora para o petróleo⁷ e, em segundo lugar, por essas migrações também envolverem "múltiplas etnias", o que é observado na escolha de um elenco internacional com vários sotaques, atribuindo à trama um "som global no diálogo" (KALETA, P.72, 1993).

⁷ No limite da fantasia com a ficção científica. **Carta Capital**, jun/2012. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/cultura/no-limite-da-fantasia-com-a-ficcao-cientifica/>. Acesso em jun/2021.

RELICI

Cena de viagem espacial em *Duna*

Fonte: Universal Pictures / Reprodução

Até mesmo os vermes de Arrakis, os Shai-Hulud, carregam as ideias pós-modernas de fragmentação e pluralidade. As criaturas podem ser ameaçadoras e destruidoras, ao mesmo tempo que servem o povo nativo do planeta, os Fremen. Segundo Kaleta, os monstros “e a especiaria são um, como o bem e o mal são partes de Arrakis” (P.78, 1993)⁸.

Esse viés também demonstra claramente que *Duna* era um dos rostos da indústria cinematográfica nos anos 1980, que interconectava as suas produções e movimentos. E, ainda que “a impureza em relação a outras artes e mídias seja com frequência tratada como pecado capital” (PUCCI JR., P.374, 2006), essa intertextualidade não foi nem um pouco contida, principalmente quando falamos do gênero de ficção científica.

FICÇÃO CIENTÍFICA NOS ANOS 1980

Em uma crítica de *Duna* feita ao USA Today, publicada em março de 1985, K.R. Hey também comentou sobre o papel moral dos Shai-Hulud: “As criaturas deste

⁸ *The worms and the spice are one, as good and evil are parts of Arrakis.*

RELICI

filme se movem em direção a uma redução, como filmes de terror, faroestes, filmes de detetive e todos os outros gêneros que apontam para o bem derrotando o mal” (apud KALETA, P.76, 1993)⁹. A afirmação sobre os vermes da areia rememora, ainda que involuntariamente, parte do percurso da ficção científica até a década de 1980.

De acordo com David Cook, o gênero se revelou como único apenas nos anos 1950. Dada a caminhada de mais de 50 anos do cinema até então, é possível notar que esse nascimento é um advento de diferentes estilos (P.498, 1996), multiplicidade que já poderíamos perceber no trabalho de Herbert.

Sem esforço, na produção de Lynch também é possível identificar que há inúmeros exemplos dessa característica. A batalha do clímax é um deles, visto que traz traços de ação do cinema épico. Ou ainda nos próprios vermes da areia, os quais enfatizam como os “filmes de monstro apresentam o problema especificamente moderno [isto é, pós-guerra] de como o mal humano e a tecnologia se combinam para ameaçar a existência da raça, e, portanto, eles parecem ocupar a cerca genérica entre a ficção científica e terror” (P.500, 1996)¹⁰; em *Duna*, os personagens estão no meio de um embate maniqueísta, onde o recurso tecnológico é a especiaria e as criaturas monstruosas que deveriam causar o caos e a destruição são substituídas desta posição pelos próprios humanos.

Ainda dentro desse último exemplo, vale frisar que testemunhamos uma abordagem complexa de um objeto que deveria, em teoria, ser mais raso — um monstro destruidor. No entanto, o período do pós-guerra foi essencial para moldar as narrativas cinematográficas, tendo em vista que havia também mudado a mentalidade

⁹ *The creatures of this film move toward a shoedown like horror films, westerns, detective films, and all the other genres that point toward the good defeating the evil.*

¹⁰ *...monster films pose the specifically modern (that is, postwar) problem of how human evil and technology combine to threaten the existence of the race, and therefore they seem to straddle the generic fence between science fiction and horror.*

RELICI

das pessoas. Logo, “a ficção científica antes da Segunda Guerra Mundial concentrava-se em conflitos individuais em vez de globais”¹¹, enquanto depois a “ênfase em uma catástrofe global e viagens espaciais começou a tomar forma” (P.498, 1996)¹².

Nesse sentido, *Duna* é a epítome do filme que deseja realçar esses pontos básicos de uma distopia. A especiaria é tentadora, assim como a tecnologia, em tese, também é, pois pode ser extremamente prática — auxiliar nas viagens espaciais — e um tópico mais profundo e referente a temas mais humanos — aumentar a conexão entre os Fremen e a terra desértica. Aliás, Arrakis lembra o espectador do preço a se pagar por ela a quase todo momento; o contraste com Caladan denota o quanto é um bem caro, seja pela viagem longínqua ou os próprios perigos encontrados lá, que incluem a violência dos Shai-Hulud, dos Harkonnen e do imperador.

Também é importante frisar que o caráter global da ficção científica se ramificou para o viés político por meio de outro conflito histórico: a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética (*ibid.*). A dinâmica de paranoia entre as nações, com um confronto estratégico e uma ameaça contínua de uma guerra nuclear que poderia destruir o mundo, se equipara à rivalidade entre Atreides e Harkonnen, que só explode após um golpe sorrateiro de Shaddam IV.

Portanto, há uma abrangência temática que começou a se formar e abrir novas portas para o gênero. No cinema, isso ficou particularmente perceptível com projetos de realizadores renomados (P.505, 1996), em especial *2001: Uma Odisseia no Espaço* (*2001: A Space Odyssey*, Stanley Kubrick, 1968), que se tornou um grande divisor de águas (P.507, 1996); e na própria década de lançamento de *Duna*, pois “durante os anos 1980, essa ênfase em efeitos especiais de alta tecnologia e som

¹¹ *Science fiction before World War II concentrated on individual conflicts rather than global ones.*

¹² *... Its emphasis on global catastrophe and space travel, began to take shape.*

RELICI

43

continuou em filmes de ficção científica que, bem-sucedidos ou não, muitas vezes tinham uma camada mais séria”¹³ (P.508, 1996).

Keir Dullea em cena de *2001: Uma Odisseia no Espaço*

Fonte: MGM / Reprodução

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Frank Herbert produziu uma obra marcante dentro do gênero de ficção científica, extremamente ancorada no mundo real. Como ele mesmo chegou a dizer, “era só uma combinação de coisas que eu estava interessado”¹⁴ (*apud* NAHA, 1984). Portanto, seria inevitável que uma adaptação cinematográfica da obra não transpusesse essas discussões calcadas na nossa realidade para as telas. E mais do que isso, as ampliasse, pela própria estrutura da mídia que é o cinema.

Não há como especularmos quais seriam as diferenças desse efeito caso o filme fosse um sucesso financeiro retumbante, com continuações produzidas

¹³ *During the eighties, this emphasis on hightech special effects and sound continued in science fiction films which, successful or not, often had a more serious edge.*

¹⁴ *It was just a combination of things I was interested in...*

RELICI

rapidamente. Todo o cenário de bastidores do projeto é até hoje praticamente indissociável de qualquer avaliação dele; tanto que o retorno da saga de Paul aos cinemas, dirigido por Villeneuve, é prova direta e indireta dessa posição da produção de Lynch. No primeiro caso, podemos observar isso pelo próprio fato do longa ser discutido até hoje; e no segundo por conta de decisões que geram comparações inevitáveis com a única outra adaptação cinematográfica do romance, como a decisão de dividir a história em dois longas.

Além disso, o diretor chegou a afirmar que o lançamento exclusivo da segunda parte nos cinemas, diferentemente do que aconteceu na primeira ao ser lançada simultaneamente na então plataforma de *streaming* HBO Max, era “inegociável”¹⁵ — e realmente foi o que aconteceu. Ainda segundo o cineasta, a experiência de assistir filmes nas salas de cinema está “no coração da linguagem cinematográfica”, mesmo que também elogie os serviços digitais.

Não é coincidência que Lynch siga praticamente pelo mesmo caminho opinativo. Ele não renega as experiências em telas menores, porém confessa: “A verdade é que, quando as cortinas se abrem e as luzes se apagam, temos que estar preparados para entrar nesse mundo” (P.171, 2015). É claro que opiniões parecidas não são efetivamente uma prova de como *Duna* se relaciona com o mundo real. Mas, quando observamos Villeneuve também admitir que sonhava em adaptar o romance de Herbert para as telonas desde a adolescência¹⁶, é perfeitamente relacionável ao contexto hollywoodiano grandioso que obra recebeu em 1984. Essa e as outras

¹⁵ Duna: Parte 2 | Lançamento exclusivo nos cinemas é inegociável, diz Villeneuve. **Omelete**, out/2021. Disponível em: <https://www.omelete.com.br/duna/duna-parte-dois-cinema-inegociavel>. Acesso em: dez/2021.

¹⁶ Duna: Denis Villeneuve sonhava em adaptar obra para cinema desde adolescência. **Rolling Stone**, dez/2021. Disponível em: <https://rollingstone.uol.com.br/cinema/duna-denis-villeneuve-sonhava-em-adaptar-obra-para-cinema-desde-adolescencia/>. Acesso em: dez/2021.

RELICI

45

interconexões analisadas demonstram que não podemos olhar para esses fatos como aleatórios, fazendo a diferença para destrinchar o filme de modo mais aprofundado.

REFERÊNCIAS

BAZIN, André. **O Cinema: Ensaios**. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1991.

COOK, David. **A History of Narrative Film**. 3 ed. Nova York: W. W. Norton & Company, 1996.

HARVEY, David. **A condição pós-moderna**. São Paulo: Loyola, 2008.

HUGHES, David. **The greatest sci-fi movies never made**. Chicago: A Capella Books, 2001.

KALETA, Kenneth C.. **Twayne's Filmmakers Series: David Lynch**. Nova York: Twayne Publishers, 1993.

LYNCH, David. **Em Águas Profundas: Criatividade e Meditação**. 2d. Rio de Janeiro: Gryphus Editora, 2015.

NAHA, Ed. **The Making of Dune**. Londres: Target Book, 1984.

PUCCI JR., Renato Luiz. **Cinema Pós-Moderno**. In: MASCARELLO, Fernando (org.). História do Cinema Mundial. Campinas-SP: Papirus Editora, 2006.

SINGER, Ben. **Modernidade, hiperestímulo e o início do sensacionalismo**. In: CHARNEY, Leo; SCHWARTZ, Vanessa. O cinema e a invenção da vida moderna. São Paulo: Cosac Naify, 2001.